

JON FAULZ IJODINING UCH DAVRI VA UNDAGI MAVZU VA USLUBIY IZLANISHLAR

SODIQOVA BAXTIGUL IBODULLAYEVNA

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
“Xorijiy til va adabiyoti yuqori kurslar” kafedrası o‘qituvchisi
Email: baxtigulsodiqova88@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17287712>

Annotatsiya: Maqolada ingliz postmodern yozuvchisi Jon Faulz ijodining bosqichma-bosqich rivojlanish jarayoni adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqotda adibning asarlari shartli ravishda uch davrga ajratilib o‘rganiladi: birinchi davr – ekzistensial muammolarga murojaat va inson erkinligi masalalarini badiiy talqin qilish; ikkinchi davr – postmodern tajribalar, intertekstual o‘yinlar va roman janrida yangi uslublarni sinash; uchinchi davr – falsafiy umumlashmalar, hayot va san‘at mohiyatini mushohada etish. Har bir davrda Faulz ijodining mavzu doirasi, badiiy uslub va estetik qarashlardagi o‘zgarishlar bosqichma-bosqich tahlil qilinib, yozuvchining ingliz adabiyotidagi o‘rni yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: postmodernizm, ekzistensializm, adabiy davrlar, uslub, falsafiy qarashlar.

ТРИ ЭТАПА ТВОРЧЕСТВА ДЖОНА ФАУЛЗА И ЕГО ТЕМАТИКО- СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ

Аннотация: В статье с точки зрения литературоведения анализируется поэтапный процесс развития творчества английского постмодернистского писателя Джона Фаулза. В исследовании произведения писателя условно разделены на три периода: первый период – обращение к экзистенциальным проблемам и художественная интерпретация вопросов свободы человека; второй период – постмодернистские эксперименты, интертекстуальные игры и испытание новых стилей в жанре романа; третий период – философские обобщения, осмысление сущности жизни и искусства. В каждом периоде поэтапно анализируются тематика творчества Фаулза, изменения в художественном стиле и эстетических взглядах, освещается место писателя в английской литературе.

Ключевые слова: постмодернизм, экзистенциализм, литературные периоды, стиль, философские взгляды.

THREE STAGES OF JOHN FOWLES'S CREATIVE WORK AND HIS THEMATIC- STYLISTIC EXPLORATIONS

Abstract: The article analyzes the gradual development of the work of the English postmodern writer John Fowles from the point of view of literary studies. In the study, the writer's works are conditionally divided into three periods: the first period – addressing existential problems and artistic interpretation of issues of human freedom; the second period – postmodern experiences, intertextual games and testing of new styles in the novel genre; the third period – philosophical generalizations, reflection on the essence of life and art. In each period, the thematic scope of Faulz's work, changes in artistic style and aesthetic views are analyzed step by step, and the writer's place in English literature is highlighted.

Keywords: postmodernism, existentialism, literary periods, style, philosophical views.

KIRISH

XX asr ingliz adabiyotida Jon Faulz (John Fowles) o'ziga xos adib sifatida tanilgan. Uning asarlarida inson erkinligi, mavjudlikning falsafiy ma'nosi, shaxs va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlar yangicha badiiy shakllarda yoritilgan. Faulz ijodini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, uning adabiy merosi izchil ravishda uch davrga bo'linadi [11, 25-30].

ASOSIY QISM

Jon Faulzning badiiy asarlar xronologiyasi asosida uning ijodiy faoliyatida uchta davrni alohida ajratish mumkin [12, 176], ularning har biri yozuvchining mavzulari va uslubidagi o'zgarishlar bilan tavsiflanadi:

I. Ilk davr (1963-1969): Ushbu davr romanlariga Kolleksiyachi (1963), Afsungar (1965) va Fransuz leytenantining ayoli (1969) kiradi.

Asosiy xususiyatlari:

- hikoya va metaadabiyot tuzilishi bilan bog'liq ijodiy tajribalar;
- shaxs, iroda erkinligi va voqelik tabiatini o'rganish;
- realizm va mistitsizm uyg'unligi;
- ekzistensial falsafa ta'siri.

Faulz Kolleksiyachi romanida o'zining psixologik realizmga bo'lgan iste'dodini va shaxsiyat murakkabliklarini tahlil qilish qobiliyatini namoyon etadi. Iris Merdok ta'kidlaganidek, asar "patologik ongning dahshatli tadqiqini taqdim etadi", [6, 45] chunki u yosh ayolni o'g'irlab ketgan, ijtimoiy hayotdan chetda qolgan erkakning hikoyasini ochib beradi. Ingliz yozuvchisi va tanqidchisi A. Byatt qayd etganidek, "Faulzning romani bir nechta roviy nuqtayi nazaridan bayon etilishi, uning inqilobiy yozish uslubini shakllantirganidan dalolat beradi" [3, 67].

Keyingi asarlari – Afsungar (1965) va Fransuz leytenantining ayoli (1969) esa yozuvchining postmodern adib sifatidagi obro'sini yanada mustahkamladi. Malkolm Bredberining ta'kidlashicha, "Afsungarda Faulz o'zgaruvchan voqeliklar dunyosini va ko'p ma'no qatlamlarini yaratadi", [4, 84] shu orqali o'quvchining haqiqat va o'ziga xoslik haqidagi tasavvurlarini shubha ostiga qo'yadi.

Ko'plab tanqidchilar Fransuz leytenantining ayolini Faulzning eng yirik asari sifatida e'tirof etadi. Asarda hikoya tuzilishidagi eksperimental yondashuv diqqatga sazovordir: muallif bir nechta mumkin bo'lgan yakunlarni taklif etib, iroda erkinligi va determinizmning turli falsafiy talqinlarini namoyish etadi [1, 112].

Shunday qilib, Faulz ijodining ilk davrida yaratilgan Kolleksiyachi, Afsungar va Fransuz leytenantining ayoli kabi romanlari yozuvchini innovatsion adib sifatida tanitdi. Bu asarlar zaif roviylardan foydalanish, ko'p sonli yakunlar va metaadabiyot elementlari kabi o'ziga xos hikoya uslublari bilan ajralib turadi. Mavzuviy jihatdan esa Faulz ekzistensialistik g'oyalarga tayangan holda o'ziga xoslik, iroda erkinligi va inson mavjudligining murakkabliklarini badiiy tarzda yoritdi [9, 65-67].

II. O'rta davr (1974-1982): Ushbu davr asarlariga Qora yog'och minora (The Ebony Tower, 1974), Daniel Martin (1977) va Mantissa (1982) kiradi.

Asosiy xususiyatlari:

- shakl va syujet tuzilishi bo'yicha tajribalarni davom ettirish;

- insoniy munosabatlarni chuqurroq tahlil qilish va ma’no izlash;
- tarixiy va mifologik elementlarni singdirish;
- ijodiy jarayon va muallif roliga e’tiborni kuchaytirish.

Qora yog’och minora (1974) va Daniel Martin (1977) Faulzning insoniy munosabatlardagi murakkabliklarga qiziqishini yaqqol ko’rsatadi. Bruk Allenning ta’kidlashicha, bu asarlar “tarix, afsona va shaxsning o’z-o’zini anglash jarayonini o’rganadi”. [2, 89] Faulz ijodiy faoliyatining o’rtalarida tematik va stilistik doirasini kengaytirib, Qora yog’och minora to’plamida tarixiy fantastika, tasavvuf va falsafiy mushohadalarni uyg’unlashtirdi. Daniel Martin romanida o’ziga xoslik va insoniy tajribaning murakkabliklari chuqur tahlil qilinadi, Mantissada esa muallif va ijodiy jarayon o’rtasidagi murakkab munosabat o’rganiladi.

III. Oxirgi davr (1985-1998): Ushbu davr asarlariga Qurtquloq (1985), She’rlar to’plami (1973), Daraxt (1979), Orollar (1978) va Mole uyasi (Wormholes, 1998) kiradi.

Asosiy xususiyatlari:

- rivoya tajribalarini yangi shaklda davom ettirish;
- metafizik va ekzistensial masalalarni kengroq tahlil qilish;
- badiiy adabiyot, she’riyat va yozuv san’ati haqida mushohada qilish;
- dastlabki mavzu va uslublarining sintezini amalga oshirish.

Faulzning Qurtquloq (1985) romani tarixiy, metafizik, fantastik va metaadabiy elementlarni uyg’unlashtirib, roman shaklining imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Mariadele Boccardining yozishicha, “Qurtquloq Faulzning hikoya tuzilishi bilan olib borgan tajribalari hamda uni butun ijodiy faoliyati davomida band etgan falsafiy savollarni chuqur tadqiq etishining cho’qqisini ifodalaydi” [5, 127].

Bundan tashqari, Daraxt hamda she’riy va publitsistik asarlarida Faulzning falsafiy va badiiy qiziqishlari o’z ifodasini topadi. Ushbu davr asarlari yozuvchining ilgari yaratgan mavzu va uslublarini umumlashtirib, boy va rang-barang adabiy merosni yuzaga keltirdi.

Jon Faulzning ijodini uch davrga ajratish uning adabiy izlanishlarini yaxshiroq anglash imkonini beradi. Birinchi davr ekzistensial muammolarga bag’ishlangan asarlar, ikkinchi davr postmodern tajribalar va uslubiy yangilanish, uchinchi davr esa falsafiy umumlashmalar bilan tavsiflanadi. Yozuvchining badiiy merosi XX asr oxiri ingliz adabiyotida inson, erkinlik va haqiqat masalalariga yangicha yondashuvni olib kirgan betakror hodisa sifatida qadrlanadi [10, 176].

XULOSA

Umuman olganda, Faulzning adabiy faoliyati innovatsiyalarga doimiy e’tibor, o’ziga xoslik va inson mavjudligini o’rganish, shuningdek, an’anaviy adabiy konvensiyalarga qarshi chiqishga tayyorlik bilan ajralib turadi. Uning asarlari XX asr Britaniya adabiyotiga sezilarli ta’sir ko’rsatdi va hozirgi kunda ham ilmiy tahlil hamda tanqidiy izlanishlarning dolzarb mavzusi bo’lib qolmoqda.

Jon Faulz ijodi davomida bir qator mukofot va e’tiroflarga (Buker mukofoti, “Oltin qalam” va boshqalar) sazovor bo’lgan bo’lib, bu uning adabiyotdagi o’rnini va ta’sirini yanada mustahkamlaydi. Faulzning asarlari chuqur intellektual mazmuni, hikoyaviy tajribalari va insoniy holatlarni tahlil etishi bilan mashhur bo’lib, postmodern adabiyot taraqqiyotiga muhim hissa qo’shgan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Acheson J. John Fowles. – Boston: Twayne Publishers, 1998. – P. 112–224.
2. Allen B. Romantic Agony: Fowles, Nabokov, and the Modern Novel. – Athens: Ohio University Press, 1994. – P. 89.
3. Byatt A. S. Passions of the Mind: Selected Writings. – London: Chatto & Windus, 1990. – P. 67.
4. Bradbury M. The Modern British Novel. – London: Penguin Books, 1993. – P. 84.
5. Boccardi M. The Contemporary British Novel Revisited. – London: Palgrave Macmillan, 2013. – P. 127.
6. Murdoch I. The Icon and the Axe. – London: Chatto & Windus, 1963. – P. 45.
7. Fowles J. The Collector. – London: Jonathan Cape, 1963.
8. Fowles J. The Aristos. – London: Jonathan Cape, 1964.
9. Sodiqova B. Postmodernizm tarixiga oid ta'riflar // Tamaddun nuri jurnali. 2024, T. 6, №57. – B. 65-67.
10. Sodikova B. John Fowles as a writer of existentialistic and realistic literary trends, and his philosophical and psychological views // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. 2022. №1. – P. 176-184.
11. Содықова Б. И. Постмодернизм оқимининг фалсафий, эстетик ва бадий-методологик тамойиллари // Ilmiy tadqiqot va innovatsiya. 2022. T. 1, №6. – B. 25-30.
12. Содикова Б., Бобожонов Д. Ўзбек адабиётшунослигида постмодернизм модернизм йўналишига билдирилган таърифлар // Современные лингвистические исследования: зарубежный опыт, перспективные исследования и инновационные методы преподавания языков. 2022. №1. – B. 176-177.